

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
477 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog‘iston respublikasida turizm rivojini ta‘minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	

MILLIY IQTISODIYOTDA FOND BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Sultonov Sherali Nuraliyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
kafedrasi dotsenti, (PhD)

sherali.sultonov1978@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6018-648X

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy iqtisodiyotda fond bozorining o‘rni va uning rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida fond bozori kapitalning samarali taqsimlanishini ta‘minlovchi muhim moliyaviy institut sifatida namoyon bo‘ladi. Maqolada O‘zbekistonda fond bozorining hozirgi holati, ishtirokchilar tarkibi, huquqiy-me‘yoriy baza va raqamlashtirish darajasi baholanadi. Shuningdek, fond bozorining institutsional rivojlanishini jadallashtirish, investorlar faolligini oshirish va iqtisodiy o‘sishga xizmat qiluvchi moliyaviy mexanizmlarni kuchaytirish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: fond bozori, fond birjasi, birlamchi bozor, ikkilamchi bozor, aksiya, obligatsiya, investor, moliya bozori, kapital bozori, bozor kapitalizatsiyasi, emitent, aksiyadorlik jamiyati, defitsit, inflatsiya, xususiy mulk, korporativ boshqaruv.

Abstract: This article explores the role and development prospects of the stock market within the national economy. In a market-based system, the stock market functions as a vital financial institution ensuring efficient capital allocation. The paper analyzes the current state of Uzbekistan’s stock market, including market participants, regulatory framework, and the degree of digital transformation. It also presents recommendations for accelerating institutional development, enhancing investor participation, and strengthening financial mechanisms that support economic growth.

Keywords: stock market, stock exchange, primary market, secondary market, stock, bond, investor, financial market, capital market, market capitalization, issuer, joint stock company, deficit, inflation, private property, corporate governance.

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и перспективы развития фондового рынка в национальной экономике. В условиях рыночной экономики фондовый рынок выступает как важный финансовый институт, обеспечивающий эффективное распределение капитала. Проведен анализ текущего состояния фондового рынка Узбекистана, состава его участников, нормативно-правовой базы и уровня цифровизации. Также предложены меры по институциональному развитию рынка, повышению инвестиционной активности и усилению финансовых механизмов, способствующих экономическому росту.

Ключевые слова: фондовый рынок, фондовая биржа, первичный рынок, вторичный рынок, акция, облигация, инвестор, финансовый рынок, рынок капитала, рыночная капитализация, эмитент, акционерное общество, дефицит, инфляция, частная собственность, корпоративное управление.

KIRISH

Moliyaviy globallashtirish sharoitida fond bozorini xalqaro miqyosda samarali rivojlantirish va investitsion resurslardan oqilona foydalanish masalalari zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarning markaziy yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar ushbu sohada milliy va xalqaro fond bozorlari infratuzilmasini mustahkamlash, ularning institutsional asoslarini takomillashtirish hamda investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini optimallashtirishga qaratilgan. Mazkur tadqiqotlar fond bozorining funksional imkoniyatlarini kengaytirish va u orqali iqtisodiyotga real moliyaviy oqimlarni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilayotganini ko'rsatmoqda.

Rivojlangan davlatlar amaliyotida fond bozorlarining nisbiy hajmi jahon yalpi ichki mahsulotiga nisbatan yuqori darajada bo'lib, bu ko'rsatkich ayrim mamlakatlarda 100–200 foizgacha yetgan. 2025-yildan keyingi davrda esa ushbu nisbatning 300 foiz atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Ushbu tendensiyalar fond bozorlarini chuqur integratsiyalashuv va transformatsiya jarayonlariga jalb etishni taqozo etadi. Xususan, ikkilamchi bozor infratuzilmasini rivojlantirish, moliyaviy resurslar aylanmasini kengaytirish, davlat ishtirokini bosqichma-bosqich qisqartirish, yangi moliyaviy instrumentlarning likvidligini oshirish va xalqaro standartlarga mos mexanizmlarni joriy etish ilmiy-amaliy izlanishlarning dolzarb yo'nalishlariga aylangan.

Bugungi kunda fond bozorlari makroiqtisodiy siyosatning muhim tarkibiy qismi sifatida faoliyat yuritmoqda. Ular nafaqat yirik investitsion loyihalarni moliyalashtirish, balki aholi jamg'armalarini iqtisodiyotga jalb qilish, xorijiy investorlar ishtirokini rag'batlantirish va bozor ishtirokchilari o'rtasida moliyaviy vositachilikni ta'minlash orqali barqaror iqtisodiy o'sishga hissa qo'shmoqda. Har bir mamlakatda fond bozorining rivojlanish darajasi uning iqtisodiy ochiqligi, institutsional muhit sifati va moliyaviy innovatsiyalarni joriy etish salohiyatiga bevosita bog'liqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy globallashtirish sharoitida fond bozorining rivojlanishi ko'plab xalqaro va milliy tadqiqotlarda chuqur tahlil qilingan. Xususan, Ross Levine fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni empirik asosda o'rgangan bo'lib, u fond bozorining likvidligi investitsion faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlab bergan. Levine tadqiqotlarida rivojlangan bozorlar moliyaviy resurslarni aniq va samarali taqsimlashi, bu esa iqtisodiy o'sishni jadallashtirishi ko'rsatib o'tilgan.

Aswath Damodaran esa fond bozorlari orqali kapital qiymatini aniqlashda bozor bahosining ahamiyatiga e'tibor qaratgan. U moliyaviy instrumentlarning baholanishi, riskni boshqarish va investitsiyaviy oqimlarning optimallashtirilishini asoslab bergan. Bu yondashuv fond bozorining xalqaro miqyosdagi barqarorlik omili sifatidagi rolini kuchaytiradi.

Keyingi yillarda Dani Rodrik tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa moliyaviy globallashtirishning milliy siyosatlarga bo'lgan bosimi va fond bozorlari orqali suverenitet cheklanishi xavfi haqida ogohlantiriladi. Rodrikning fikricha, kapital harakatlari ustidan nazoratni saqlab qolgan holda fond bozorini integratsiyalash muhim muvozanatni taqozo etadi.

O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar ham bu yo'nalishni kengaytirmoqda. Jumladan, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti olimlari tomonidan o'tkazilgan tahlillarda fond bozorining zamonaviy moliyaviy infratuzilmani shakllantirishdagi o'rni, qimmatli qog'ozlar bozorida ishtirokchilarni rag'batlantirish masalalari va institutsional islohotlar zarurati ko'rsatilgan. Shuningdek, Xojimatov R.X. tomonidan qimmatli qog'ozlar bozorining O'zbekistonda YIMdagi ulushi va uni oshirishning fiskal mexanizmlari muhokama qilingan.

Xalqaro tajriba asosida, Dunya Banki va IMF tomonidan ishlab chiqilgan yillik hisobotlarda fond bozori rivoji, tartibga soluvchi mexanizmlar, investorlarni himoyalash tamoyillari va korporativ boshqaruv standartlarining tatbiq etilishi dolzarb mavzu sifatida yoritilmoqda.

Shuningdek, McKinsey Global Institute fond bozorining chuqurligi, innovatsion moliyaviy mahsulotlar va xususiy kapital bozorlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatib, bu orqali real sektor investitsiyaviy talabining qondirilishini tahlil qilgan.

Yuqoridagi tadqiqotlar milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish nafaqat moliyaviy sektorni, balki umumiy makroiqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fond bozorini rivojlantirish bo'yicha mavjud ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, fond bozori va uning tarkibini qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish, ularni iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish jarayonlarida mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotlarni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitida fond bozori iqtisodiyotning moliyaviy tizimini faollashtirishda muhim o'rin tutadi. U, avvalo, aholining, yuridik shaxslarning va davlat sektorining bo'sh pul mablag'larini safarbar qilish hamda ularni iqtisodiyotning real tarmoqlariga yo'naltirish orqali kapital oqimini samarali boshqarish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Bu holat, o'z navbatida, moliyalashtirishga muhtoj xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun resurs bazasini kengaytiradi, investorlarga esa o'z mablag'larini nafaqat saqlab qolish, balki ularni kapitallashtirish va ko'paytirish imkonini beradi. Shu tariqa, fond bozori orqali moliyaviy vositachilik amaliyoti kuchayadi va bo'sh resurslar samarali foydalaniladigan yo'nalishlarga yo'naltiriladi.

Mazkur mexanizm fond bozorining qayta taqsimlash funksiyasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ayniqsa o'tish iqtisodiyotiga ega bo'lgan davlatlarda bu funktsiya alohida dolzarblik kasb etadi. Chunki u iqtisodiy resurslarning nisbatan teng taqsimlanishiga, mulk egaligi mexanizmlarining kengayishiga va moliyalashtirishda ko'p manbali tizim yaratilishiga xizmat qiladi. Bu orqali fond bozori iqtisodiy tizimda transformatsion rol ni bajara boshlaydi.

Ayniqsa, davlat fond bozorining institutsional asoslarini mustahkamlab, uning samarali faoliyat yuritishini ta'minlay olsa, bu holat milliy iqtisodiyotni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda mavjud muammolarni sezilarli darajada yumshatadi. Shuningdek, bu yondashuv strategik mustaqillikni ta'minlash yo'lida bo'lgan davlatlar uchun moliyaviy suverenitetni oshirishda samarali instrument sifatida namoyon bo'ladi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, har qanday bozor tizimining barqaror ishlashi uchun davlat tomonidan belgilangan nazorat va tartibga solish mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa moliyaviy sektorda, fond bozori kabi murakkab va dinamik tuzilmalarni samarali tartibga solish davlat siyosatining ajralmas elementi hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Aksiyalar umumiy hajmida davlat ulushi dinamikasi [6]

Statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 2015–2022-yillar oralig'ida muomalada bo'lgan aksiyalar hajmi sezilarli darajada – 10,1 barobarga ortgan. Aksiyalar emissiyasining so'nggi yillarda bunday jadal o'sishiga ta'sir qilgan asosiy omil sifatida davlat ulushining ko'payishi ajratib ko'rsatiladi. 2023-yil 1-yanvar holatiga kelib, mamlakatda 628 ta aksiyadorlik jamiyatida umumiy nominal qiymati 166 762,49 mlrd so'm bo'lgan 16 446,01 mlrd dona qimmatli qog'ozlar muomalada bo'lib, ularning hisobi yuritilmoqda. Shundan 223 ta aksiyadorlik jamiyatida davlat ulushi 134 575,4 mlrd so'mni tashkil etgan, ularning 211 tasida mazkur ulush to'liq aksiyalar ko'rinishida – 134 532,7 mlrd so'mlik shakllangan.

2022-yil yakunlariga ko'ra, ustav fondida davlat ulushi mavjud bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari soni 11 taga kamaygan bo'lsa-da, mavjud davlat ulushi hajmi 9 253,3 mlrd so'mga oshgan. Shu davrda 607 ta aksiyadorlik jamiyati tomonidan 153 047,94 mlrd so'mlik nominal qiymatga ega bo'lgan 12 211,14 mlrd dona qimmatli qog'oz chiqarilgan. Yil davomida qimmatli qog'ozlar emissiyasi 3 545,68 mlrd so'mga, aksiyalar soni esa 2 163,01 mlrd donaga ko'paygan.

2022-yil 1-yanvarga kelib, 234 ta aksiyadorlik jamiyatida davlat ulushi 125 322,1 mlrd so'mni tashkil etgan. Shundan 222 tasida bu ulush 125 310,6 mlrd so'mlik aksiyalar ko'rinishida mavjud. 2021-yil mobaynida esa ushbu toifadagi jamiyatlar soni 20 taga qisqargan, davlat ulushi hajmi esa 2 279,0 mlrd so'mga kamaygan.

2021-yil boshida Markaziy depozitariyada 599 ta aksiyadorlik jamiyatining 149 502,26 mlrd so'mlik nominal qiymatga ega 10 048,12 mlrd dona qimmatli qog'ozlari hisobda bo'lgan. O'tgan yilning shu davri bilan solishtirganda, jamiyatlar soni 6 taga, qimmatli qog'ozlar hajmi esa 50 292,49 mlrd so'mga va 738,59 mlrd dona aksiyaga ortgan.

Shuningdek, 2021-yil 1-yanvar holatida 254 ta aksiyadorlik jamiyatidagi davlat ulushi 127 601,1 mlrd so'mga teng bo'lib, Markaziy depozitariyada 239 tasining ustav fondidagi aksiyalar ko'rinishidagi davlat ulushi 127 594,8 mlrd so'mni tashkil etgan. 2020-yilda esa ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha jamiyatlar soni 3 taga kamaygan, ammo davlat ulushi 53 041,19 mlrd so'mga ortgan.

2020-yil boshida 593 ta aksiyadorlik jamiyatining 99 209,77 mlrd so'mlik nominal qiymatga ega 9 309,53 mlrd dona qimmatli qog'ozlari Markaziy depozitariyada qayd etilgan. 2019-yilning 1-yanvar holatida esa 603 ta aksiyadorlik jamiyatining 59 439,42 mlrd so'mlik 6 296,97 mlrd dona aksiyasi mavjud bo'lgan. O'tgan yilga nisbatan jamiyatlar soni 10 taga kamayganiga qaramay, qimmatli qog'ozlar hajmi 39 770,35 mlrd so'mga va 3 012,56 mlrd dona aksiyaga ortgan.

2020-yil boshida davlat ulushi mavjud bo'lgan 257 ta aksiyadorlik jamiyatidagi jami ulush 74 559,2 mlrd so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichning 74 519,5 mlrd so'mlik qismi Markaziy depozitariyada 238 ta jamiyatning aksiyalar ko'rinishida qayd etilgan.

Shuningdek, ushbu jamiyatlar tarkibida aksiyador sifatida davlat boshqaruvi organlari, mahalliy hokimiyatlar, davlat unitar korxonalari, davlat muassasalari, Markaziy bank hamda Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi faoliyat yuritmoqda. 2019-yil davomida ustav fondida davlat ulushi mavjud bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari soni 62 taga ko'paygan bo'lsa, mavjud davlat ulushi hajmi 27 187,4 mlrd so'mga ortgan.

Fond bozori rivojlanayotgan mamlakatlarda korporativ obligatsiyalar – ko'plab korxonalar uchun o'z kapitali va bank kreditlari bilan bir qatorda, kapitalning asosiy manbasi hisoblanadi. Bundan tashqari, obligatsiyalar bozori – bu iqtisodiyot holati, kelajakdagi ishbilarmonlik va istiqboldagi inflyatsiyaning darajasidan darak beruvchi eng yaxshi ko'rsatkich bo'lib, aksiya va ko'chmas mulkdan tortib, uy-ro'zg'or buyumlari narxlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. 2000-yilning o'rtalarida jadal rivojlanib borayotgan korporativ obligatsiyalar bozori tajribasini hisobga olgan holda, ushbu moliyaviy instrument emitentlariga qo'yiladigan talablarning qat'iyashtirilishi aksincha ta'sir ko'rsatdi – ular deyarli yo'q bo'lib ketdi. Yaqin vaqtlargacha O'zbekistonda faqat AJlar va tijorat banklari korporativ obligatsiyalar chiqarish imkoniyatiga ega edi. Xususan, O'zbekiston amaliyotida 2020-yildan boshlab MChJlarga ham korporativ obligatsiyalar chiqarish imkoniyati berildi (2-rasm).

2-rasm. 2018-2022 yillarda fond birjasida tuzilgan bitimlar hajmi va soni [7]

2022-yilda amalga oshirilgan bitimlar hajmi va sonini 2018-, 2019-, 2020- va 2021-yillar davrlari bilan solishtiradigan bo‘lsak, ikkala ko‘rsatkichda ham sezilarli o‘sish kuzatilgan. 2022-yilda tuzilgan bitimlar soni va hajmi o‘tgan yillar ma‘lumotlariga nisbatan mos ravishda quyidagicha oshdi:

- 2018-yilda +487,08% va +600,74%;
- 2019-yilda +145,99% va +997,54%;
- 2020-yilda +123,85% va +733,04%;
- 2021-yilda +12,92% va +282,08%.

2022-yil davomida 114 ta emitentning 36,15 mlrd dona qimmatli qog‘ozlari bilan jami 4,82 trln so‘mlik 80 723 ta bitim tuzildi. 2022-yilda barcha savdo maydonlarida amalga oshirilgan o‘rtacha kunlik bitimlar soni 327 tani, o‘rtacha kunlik hajmi – 19,50 mlrd so‘mni, sotilgan qimmatli qog‘ozlarning o‘rtacha kunlik soni esa 146,38 mln donani tashkil etdi.

2022-yil davomida O‘zbekiston fond bozorida iqtisodiyotning o‘nta muhim sohasi bo‘yicha aksiyadorlik jamiyatlariga tegishli qimmatli qog‘ozlar bilan faol birja savdolari amalga oshirildi. Tahlillarga ko‘ra, tuzilgan bitimlarning asosiy qismi bank va sanoat sektori emitentlarining qimmatli qog‘ozlariga to‘g‘ri keladi. Xususan, bank sektorida 26 042 ta bitim amalga oshirilib, bu birja savdolarining umumiy sonining 32,26 foizini tashkil etdi. Shu bilan birga, sanoat tarmog‘idagi 9 ta emitent aksiyalariga doir 21 247 ta bitim qayd etilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich umumiy bitimlarning 26,32 foiziga tengdir.

Operatsiyalar hajmi bo‘yicha ham bank sektori yetakchilik qilgan – jami 2,31 trillion so‘mlik bitimlar amalga oshirilgan bo‘lib, bu umumiy birja hajmining 47,94 foiziga tengdir. Qurilish sohasi esa 1,92 trillion so‘mlik qimmatli qog‘ozlar savdosi bilan birja hajmining 39,96 foizini egallagan. Agrosanoat tarmog‘i va boshqa turdagi emitentlar mos ravishda 237,93 milliard va 169,31 milliard so‘mlik bitimlar ko‘rsatkichini qayd etgan. Eng kam savdo hajmi esa aloqa va transport sohaslarida kuzatilib, tegishli tartibda atigi 69,29 million va 18,09 million so‘mlik bitimlar amalga oshirilgan.

Ushbu tendensiyalar aksiyadorlik moliyalashtirish tizimining hali ham shakllanish bosqichida ekanligini ko‘rsatadi. Mavjud institutlar va infratuzilmalarga qaramay, investitsiyalarni jalb etishda asosiy yuk bank tizimi zimmasida qolmoqda. Shu bilan birga, fond bozorini diversifikatsiyalash va aksiyadorlik moliyalashtirish mexanizmlarini faollashtirish orqali kapital bozorining salohiyatidan to‘liq foydalanish imkoniyati mavjud. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, banklar va fond bozori o‘rtasidagi sog‘lom raqobat muhitining shakllanishi investitsion faollikni rag‘batlantiradi hamda bozor mexanizmlarining takomillashuviga xizmat qiladi.

O‘zbekiston fond bozorida aksiyadorlik moliyalashtirishning barqaror o‘sishini ta‘minlash uchun tizimli yondashuv talab etiladi. Jumladan, korporativ boshqaruvda davlat ishtirokining yuqoriligi likvidlik darajasi va investorlar faolligiga ma‘lum darajada to‘sqinlik qilmoqda. Davlat ulushini bosqichma-

bosqich kamaytirish, xususiyl sektorini jalb etish va fond bozorini liberallashtirish orqali aksiyadorlik moliyalashtirish mexanizmlarining samaradorligi oshirilishi mumkin.

Markaziy depozitariyda qayd etilgan 600 dan ortiq aksiyadorlik jamiyatlari mavjudligi mamlakatda korporativ moliyalashtirishni kengaytirish uchun zarur institutsional infratuzilma shakllanganini anglatadi. Bu esa ikkilamchi bozor segmentlarini jadal rivojlantirish, yangi investorlarni jalb qilish va kapitalning erkin aylanishini ta'minlash imkonini beradi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining ustav fondi hajmi va kapitallashuv salohiyati nisbatan yuqori bo'lib, ular kichik biznes subyektlariga nisbatan moliyaviy barqarorlik va yirik loyihalarni amalga oshirish borasida ustunlikka ega. Aynan shu jihatlar ularni yirik iqtisodiy islohotlar va strategik investitsion loyihalarning asosiy lokomotiviga aylantiradi. Shu sababli, aksiyadorlik moliyalashtirish vositasi O'zbekiston iqtisodiy tizimini diversifikatsiyalashda muhim strategik mexanizm sifatida qaralishi lozim.

Umuman olganda, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati, uning tarixiy shakllangan mexanizmlari va hozirgi zamon ehtiyojlariga mos takomillashuvi fond bozorini rivojlantirish va kapitalning erkin aylanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashkilot shaklining ustun jihatlari O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti tarkibida yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi subyektlar sonini ko'paytirish imkonini beradi. Kelgusida aksiyadorlik moliyalashtirishni kengaytirish bozor ishtirokchilarining imkoniyatlarini kengaytiradi, moliyaviy institutlar va aholining bo'sh resurslarini iqtisodiyotda samarali joylashtirishga xizmat qiladi. Bu esa fond bozorini yanada rivojlantirishga, investitsiyaviy muhitning jozibadorligini oshirishga va barqaror iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi muhim strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlarning birlamchi va ikkilamchi bozorlaridagi barcha operatsiyalar zamonaviy moliyaviy infratuzilma doirasida, xususan, fond birjasining elektron savdo tizimi hamda uyushgan va uyushmagan savdo kanallari orqali amalga oshirilmoqda. Bu holat mamlakatda qimmatli qog'ozlar bozorining texnologik asoslari bilan bir qatorda huquqiy mexanizmlari ham shakllanganini anglatadi.

Fond bozori orqali yuridik va jismoniy shaxslarning vaqtincha foydalanilmayotgan pul mablag'larini iqtisodiyotning real sektorlariga yo'naltirish imkoniyati mavjud bo'lib, bu mexanizm resurslarning samarali aylanishini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ammo, bu jarayonni kengaytirish va chuqurlashtirish uchun yangi mexanizmlarni rivojlantirish, ayniqsa ikkilamchi bozor segmentining faolligini oshirish zarurati mavjud. Fond birjasida aksiyalar bo'yicha narx axborotining muntazam e'lon qilinishi, investorlar ishonchini mustahkamlash, aholi ishtirokini rag'batlantirish orqali investorlar bazasini kengaytirish mumkin.

Bundan tashqari, aksiyalarni to'laqonli moliyaviy aktiv sifatida shakllantirish, ularni ishonchli daromad manbaiga aylantirish uchun zarur iqtisodiy va institutsional shart-sharoitlarni yaratish dolzarb masala sanaladi. Shu jihatdan fond bozorining infratuzilmasini yanada takomillashtirish investitsion muhitning jonlanishiga hamda bozor mexanizmlarining uzviy ishlashiga zamin yaratadi.

Fond bozorining iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlash va uning investitsion salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun uni makroiqtisodiy siyosat va uzoq muddatli moliyalashtirish strategiyalari bilan integratsiyalash zarur. Xususan, fond bozori orqali uzoq muddatli investitsiyalarni jalb qilish, aholining jamg'armalarini iqtisodiy faoliyatga yo'naltirish va kapitalning samarali aylanishini ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishni moliyalashtirish mexanizmlarini kuchaytirish imkonini beradi.

Joriy ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar kontekstida fond bozorining imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, uning ishtirokchilarini faol rag'batlantirish, aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun moliyaviy vositalar turini kengaytirish orqali bozorning funktsional samaradorligini oshirish mumkin. Bu yo'nalishdagi kompleks chora-tadbirlar O'zbekiston fond bozorining raqobatbardoshligini kuchaytirib, iqtisodiyot uchun barqaror moliyalashtirish tizimini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shu munosabat bilan mamlakatda qimmatli qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va tartibga solish faoliyatini tubdan takomillashtirish zarurati paydo bo'lmoqda. Jumladan, axborot ochiqqligini ta'minlovchi fond indekslarini modernizatsiyalash, fond birjalari va muqobil savdo platformalari faoliyatini kuchaytirish, innovatsion moliyaviy instrumentlarni amaliyotga tatbiq etish, fond bozorida

o'z-o'zini boshqarish institutlarini shakllantirish, qimmatli qog'ozlarning onlayn savdosiga yo'l ochish hamda elektron savdo tizimlarini chuqur integratsiyalash kutilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib etishga bag'ishlangan ilmiy-ommabop qo'llanma. – T.: «Ma'naviyat», 2018. 189-b.
2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов / Б.И. Алехин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 497 с.
3. Шохъзамий Ш.Ш. Финансовый рынок и ценные бумаги. Книга 1. Учебник.-Т.: Iqtisod-moliya, 2005.-с.13, 31-34.
4. Бутиков И.Л. Проблемы формирования и функционирования рынка ценных бумаг в Узбекистане. БФА.: Диссертация на соискание ученой степени доктор экономического наук. Тошкент.: 2009.г. 416 стр.
5. Хожиматов Р.Х. Fond bozorini rivojlantirish xususiyatlari va istiqbolli bank vositalari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2019-yil.
6. "Toshkent" RFBning hamda Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysining faoliyat natijalari to'g'risidagi 2015-2022-yillardagi hisobot ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.
7. "Toshkent" RFBning faoliyat natijalari to'g'risidagi 2018-2022 yillardagi hisobot ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2017-yil 22-dekabr. <http://www.uza.uz>
9. Qulmatov Ch., To'uchiyeu N. Xalqaro kapital bozori rivojlanishining tendentsiyalari. Экономика. Научно-аналитический электронный журнал. Выпуск № 2. Июль 2022 года. e-journal.uz
10. Берзон Н.И., Буянов Е.А. Рынок капитала. – М.: «VITI-PRESS», 2006. С. 28.
11. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки. – М.: Высшее образование. 2009. – С. 392.
12. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1995. – С. 100.
13. Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок. 2-е изд. – М.: Вита-пресс, 1999. – С. 8.
14. "Toshkent" RFBning 2015-2022-yillardagi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.
15. "Toshkent" RFBning 2020-2022-yildagi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2017-yil 22-dekabr. <http://www.uza.uz>
17. Sultonov, Sherali, ET AL. "DEVELOPMENT WAYS OF STOCK MARKET IN UZBEKISTAN (IN THE CASE OF "TASHKENT" REPUBLICAN STOCK EXCHANGE)." JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS 7.11 (2020): 1476-1482.
18. Sherali Sultonov. Directions of state regulation of the stock market. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues - Peer Reviewed Journal. Volume: 9 | Issue: 2 | February 2021 | Journal DOI : 10.36713/epra0713 | SJIF Impact Factor (2021): 8.047
19. Sherali Sultonov Nuraliyevich, & Nodira Soatova Bobokhanovna. (2022). Ways of Fund Market Development in Uzbekistan. Eurasian Scientific Herald, 7, Page 13–21.
20. Sultonov, Sherali, ET AL. "Development ways of stock market in Uzbekistan (in the case of "TASHKENT" republican stock exchange)." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 1476-1482.
21. Sherali Sultonov. Directions of state regulation of the stock market. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues - Peer Reviewed Journal. Volume: 9 | Issue: 2 | February 2021 | Journal DOI : 10.36713/epra0713 | SJIF Impact Factor (2021): 8.047
22. Sultonov Sh.N. O'zbekistonda fond bozorini rivojlantirish yo'llari. Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 5-son. 184-191-бетлар.
23. Чинкулов Қ.Р. Акциядорлик жамиятларини корпоратив қимматли қоғозлар орқали молиялаштиришни такомиллаштириш. Иқт. фан. бўй. фал. док. (PhD) дисс. автореф. – Т., 2019.
24. Чинкулов К. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Журнал Инновации в Экономике. – 2022. – Т. 5. – №. 5.

25. Chinkulov, Kakhramon. "Functions of joint stock companies in the economy and improvement of their financing." *Journal of Innovations in Economy* 4.8 (2021): 26-34.
26. Чинқулов, Қ. «Республикамизда илк IPO ҳамда SPO: ютуқлар ва муаммолар.» *Халқаро молия ва ҳисоб* илмий электрон журналі 5 (2019).
27. Chinqulov, Q. "Respublikamizda ilk IPO hamda SPO: yutuqlar va muammolar." *Xalqaro moliya va hisob* ilmiy elektron jurnali 5 (2019).

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100